

BENEFÍCIOS DA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE AURICULOTERAPIA PARA O TRATAMENTO DE NÁUSEA E VÔMITO EM PACIENTES ONCOLÓGICOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Fisioterapia, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024](#)

[SUMÁRIO / 08/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10945260

Gustavo de Almeida Oliveira¹

Adriana Gomes de Sousa²

Amabylli Mikaele Costa Luz³

RESUMO

Estima-se para o Brasil, no biênio 2023-2025, a ocorrência de 704 mil casos novos de câncer. Há três principais métodos convencionais de tratamento comumente empregados contra o câncer: cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Destaca-se, entre os efeitos colaterais mais frequentemente mencionados pelos pacientes em tratamento quimioterápico, as náuseas e os vômitos. O estudo possui como objetivo identificar a eficácia da auriculoterapia no tratamento de náuseas e vômitos em pacientes oncológicos adultos submetidos a tratamentos oncológicos, através de uma revisão sistemática da literatura científica. O processo de busca permitiu a identificação de 688 artigos, excluindo os

artigos que não se encaixam nos critérios de inclusão, foram selecionados 3 estudos. A prática integrativa e complementar chamada auriculoterapia mostra-se eficaz no alívio dos sintomas de náusea e vômito em pacientes adultos com câncer, promovendo também seu bem-estar físico e emocional. Contudo, a falta de estudos comprovados com um alto nível de evidência sobre o uso da auriculoterapia em gestantes para tratar náuseas e vômitos foi observada.

Palavras-chave: câncer, neoplasia, acupuntura, Medicina Tradicional Chinesa.

ABSTRACT

Estimates for Brazil, for the biennium 2023-2025, indicate the occurrence of 704 thousand new cases of cancer. There are three main conventional treatment methods commonly employed against cancer: surgery, radiotherapy, and chemotherapy. Among the side effects most frequently mentioned by patients undergoing chemotherapy, nausea and vomiting stand out. The study aims to identify the efficacy of auriculotherapy in treating nausea and vomiting in adult oncology patients undergoing cancer treatments through a systematic review of the scientific literature. The search process allowed the identification of 688 articles; after excluding articles that did not fit the inclusion criteria, 3 studies were selected. The integrative and complementary practice called auriculotherapy proves to be effective in alleviating symptoms of nausea and vomiting in adult cancer patients, also promoting their physical and emotional well-being. However, the lack of proven studies with a high level of evidence on the use of auriculotherapy in pregnant women to treat nausea and vomiting was observed.

Keywords: cancer, neoplasia, acupuncture, Traditional Chinese Medicine.

1. INTRODUÇÃO

Estima-se para o Brasil, no biênio 2023-2025, a ocorrência de 704 mil casos novos de câncer. O tumor maligno mais incidente no Brasil é o de pele não melanoma (31,3% do total de casos), seguido pelos de mama feminina (10,5%), próstata (10,2%), cólon e reto (6,5%), pulmão (4,6%) e estômago (3,1%).¹

Há três principais métodos convencionais de tratamento comumente empregados contra o câncer: cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Em muitos casos, essas abordagens são combinadas e atualmente, é raro que o tratamento de neoplasias malignas seja feito utilizando apenas um tipo de terapia. Essas formas de tratamento podem acarretar em alterações na aparência, habilidades e atividades diárias dos pacientes.²

Notavelmente, a quimioterapia merece atenção pois, devido à falta de seletividade das drogas no metabolismo celular, além das células cancerígenas, as células saudáveis do corpo são afetadas, podendo causar diversos efeitos colaterais como anemia, fadiga, falta de apetite, queda de cabelo, diarreia, perda de peso, inflamação na mucosa, constipação, náuseas, vômitos, dores neuropáticas, entre outros.³

Destaca-se, entre os efeitos colaterais mais frequentemente mencionados pelos pacientes em tratamento quimioterápico, as náuseas e os vômitos, os quais são considerados os mais perturbadores pela maioria dos pacientes, sendo identificados como dois dos principais motivos para a interrupção e prolongamento do tratamento.⁴

Entende-se por náusea ou enjoo uma sensação desagradável, subjetiva, que pode levar ao vômito. A náusea é descrita como um desconforto associado a uma vontade de vomitar, geralmente denominada de enjoo ou ânsia, e é percebida na garganta ou no epigástrio. Muitas vezes, essa sensação desagradável vem acompanhada ainda de tontura e sudorese. Por outro lado, o vômito, também chamado de êmese, nada mais é do que a eliminação involuntária do conteúdo gástrico.⁵

A auriculoterapia é uma técnica semelhante à acupuntura, que consiste na aplicação de pressão em pontos específicos da orelha. Ela tem origem na medicina tradicional chinesa e baseia-se na ideia de que cada parte do corpo humano está representada em pontos da orelha.⁶

Ao estimular um ponto específico, é possível tratar doenças e sintomas na parte do corpo correspondente. Essa terapia é oferecida pelo SUS no Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC).⁷

O estudo possui como objetivo identificar a eficácia da auriculoterapia no tratamento de náuseas e vômitos em pacientes oncológicos adultos submetidos a tratamentos oncológicos, através de uma revisão sistemática da literatura científica.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa adotará uma abordagem metodológica de revisão bibliográfica sistemática para explorar os benefícios da aplicação da auriculoterapia no tratamento de náuseas e vômitos em pacientes oncológicos adultos.

Aspectos Éticos: sendo esta uma Revisão de literatura, não se aplica o registro no Conselho Nacional de Pesquisa e o uso do Termo de consentimento livre e esclarecido.

Critérios de Elegibilidade: os critérios de inclusão foram: artigos de pesquisas completos; artigos com desenho metodológico compatível com ensaio clínico randomizado controlado; artigos descrevendo o uso da auriculoterapia no tratamento de náuseas e vômitos em pacientes oncológicos, publicados nos últimos 5 anos de publicação e nos idiomas Espanhol, Inglês e Português.

Quanto aos critérios de exclusão, não entraram na revisão relatos de casos informais, livros, artigos de reflexão, dissertações, teses, editoriais e reportagens.

Bases de dados: a seleção criteriosa na base de dados dos respectivos sítios: BVS/LILACS, COCHRANE, MEDLINE e SCOPUS, realizada em janeiro de 2024. Utilizou-se a seguinte estratégia de busca com Medical Subject Heading (MeSH) terms and keywords: (“Neoplasms” OR “Cancer” AND “Auriculotherapy” OR “Acupuncture”, “Ear” OR “Acupressure” OR “Acupuncture Points”) para todas as bases de dados proposta no estudo.

Seleção dos Estudos: a seleção dos artigos ocorreu com base na leitura dos títulos e resumos, com exclusão dos que não atendiam aos critérios mencionados. Em uma segunda análise completa, os artigos incompatíveis com o estudo também foram removidos.

A etapa seguinte foi composta por uma leitura minuciosa dos artigos selecionados na triagem inicial, seguindo uma decisão final de inclusão baseada num consenso entre os pesquisadores. A extração de dados relevantes, como autores, ano de publicação, tipo de estudo, população-alvo, intervenção de auriculoterapia e resultados relativos a náuseas e vômitos, foi realizada de maneira sistemática.

Os estudos escolhidos foram analisados de acordo com os objetivos específicos da pesquisa, e as evidências sintetizadas foram organizadas para responder às questões delineadas neste trabalho de revisão.

3. RESULTADOS

O processo de busca permitiu a identificação de 688 artigos, os duplicados foram removidos, resultando na exclusão de 145 artigos. Em seguida, os títulos e resumos dos 543 artigos restantes foram avaliados de acordo com os critérios de inclusão, o que resultou na exclusão de 498 artigos. Dessa forma, 45 artigos foram selecionados para leitura completa, dos quais 42 foram excluídos por não abordarem a questão central da revisão ou não atenderem ao objetivo do estudo. Assim, a amostra final foi composta por 3 estudos. O fluxograma do processo de seleção dos estudos desta revisão integrativa pode ser visualizado na Figura A.

Figura 1 – Fluxograma da seleção dos estudos

Fonte: Autores (2024).

Na tabela 1, são apresentados os 3 estudos incluídos, bem como a relação dos pontos de auriculoterapia utilizados, tempo de pressão aplicada nas sementes e/ou esferas, tempo total de tratamento e eficácia da auriculoterapia.

Tabela 1 – Relação dos pontos de auriculoterapia utilizados, tempo de pressão aplicada nas sementes e/ou esferas, tempo total de tratamento e eficácia da auriculoterapia

ESTUDO	PONTOS UTILIZADOS	TEMPO DE PRESSÃO APLICADA E FREQUÊNCIA	TEMPO TOTAL DE TRATAMENTO	EFICÁCIA DA AURICULOTERAPIA
1 Morais et al. (8) (2023)	PC6 (Neiguam), SP6 (sanyinjiao), ST36 (Zusanli), RN12 (zhongwan), LR14 (Qimen) e auriculoterapia com cristais radiônicos nos	O procedimento de acupuntura sistêmica durou em média 30 minutos. Os pacientes foram orientados a permanecer com os cristais até a próxima	Estudo desenvolvido de maio a setembro de 2022.	O estudo piloto não foi eficaz em demonstrar o potencial do protocolo proposto no alívio de NVIQ. A baixa frequência de NVIQ e o baixo número de pacientes em cada protocolo de quimioterapia comprometeram

		pontos Shenmen, Baço., Estômago, pontos de ansiedade, ponto zero e ponto 29a de enjojo/náuseas,	sessão. Acupuntura sistêmica e auriculoterapia foram aplicadas uma vez por semana.		a avaliação do efeito do protocolo de acupuntura e auriculoterapia no alívio de NVIQ.
2	Liu F et al. (9) (2023)	Acupontos bilaterais Zusanli (ST36) e Neiguan (PC6)	30 minutos antes do início da quimioterapia e depois permaneceram sob a pele durante todo o ciclo de quimioterapia. Durante o ciclo de	1 a 3 dias	O uso de AA mais tratamento e cuidados antieméticos padrão foi superior ao uso de tratamento e cuidados antieméticos padrão isolados no manejo de NVIQ entre pacientes com CM que receberam quimioterapia.
3	Tan JY et al. (10) (2023)	Foram selecionados sete pontos de acupuntura que estão intimamente relacionados ao alívio dos sintomas de êmese, incluindo "Cardia", "Estômago", "Baço", "Fígado", "Shenmen", "Simpático" e "SubcórTEX".	A AA foi realizada três vezes ao dia pela manhã, tarde e noite, cada vez com duração de cerca de 4 a 7 minutos, adicionando pressão a todas as sementes em ambas as orelhas.	Dia 1 ao dia 5 do primeiro ciclo de quimioterapia.	Este estudo concluiu evidências preliminares de pesquisa de que o uso de AA mais tratamento e cuidados antieméticos padrão foi superior ao uso de tratamento e cuidados antieméticos padrão isolados no manejo de NVIQ entre pacientes com CM que receberam quimioterapia.

4. DISCUSSÃO

A aplicação da auriculoterapia tem se destacado como uma intervenção promissora no tratamento de náuseas e vômitos em pacientes oncológicos adultos. Contim, Santo e Moretto (2020) exploraram a aplicabilidade dessa técnica específica, onde indicaram uma potencial eficácia da auriculoterapia como uma alternativa complementar no alívio desses sintomas desafiadores. ^{11,12}

Morais e Turrini (2023), trouxeram em sua pesquisa o protocolo de tratamento com as técnicas de acupuntura e a auriculoterapia, avaliando o controle de náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia. O número total de registros dos pacientes selecionados foi de 62, dos quais 12 (16,2%) optaram por não participar do estudo. Observou-se que seis pacientes (8,8%) foram considerados inelegíveis devido a labirintopatia (n=1), déficit cognitivo (n=1), mudança no protocolo de TC (n=2) e falta de condições clínicas para receber tratamento com acupuntura (n=1) e, por isso, foram excluídos. Além disso, dois pacientes elegíveis desistiram antes do primeiro encontro e ocorreram algumas perdas ao longo da pesquisa. A

maioria dos participantes da amostra era do sexo feminino (52,4%; n=22). No que diz respeito à avaliação da eficácia de um protocolo de acupuntura com pontos sistêmicos PC6, RN12, SP6, ST36, LR14 e auriculoterapia nos pontos Shenmen, Baço, Estômago, Ponto Zero, Ponto 29a para cinetose/náusea e ansiedade no alívio de NVIQ em pacientes que fazem uso de medicamentos com alta e moderada acentuação emetogênica, não foram encontrados resultados estatisticamente significativos com base na análise realizada pelo Diário de Náuseas e Vômitos.⁸

A análise das características dos participantes revelou que a maioria era composta por pacientes do sexo feminino, com idade média em torno de 60 anos. Elas eram brancas, casadas, viviam com o companheiro e contavam com o companheiro e/ou filhos como cuidadores. Além disso, a maioria frequentou a escola primária. No que diz respeito ao protocolo de auriculoterapia, embora alguns pontos fossem semelhantes, ocorreram variações no material utilizado nos pontos, na falta de massagem antes e depois da aplicação das esferas, e no uso adicional de cinco pontos individualizados conforme avaliação da Medicina Tradicional Chinesa. Houve uma tendência de redução de náuseas e vômitos, porém, sem diferença estatística significativa nos instrumentos de avaliação.

A pesquisa piloto concluiu que não obteve sucesso em evidenciar o potencial do protocolo proposto para aliviar náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia (NVIQ). A escassa incidência de NVIQ e a reduzida quantidade de pacientes em cada tipo de quimioterapia prejudicaram a análise do impacto da combinação de acupuntura e auriculoterapia no alívio de NVIQ. Recomenda-se reproduzir o estudo, levando em consideração as limitações enfrentadas ao selecionar uma amostra apropriada de pacientes.

Liu F et.al. realizaram um estudo com cerca de 200 pacientes com câncer de estômago necessitam de tratamento. A média de idade dos pacientes foi de 58 anos, com diferença de 14 anos. Foram analisados os três

sintomas (náuseas, vômitos e distensão abdominal) às 12h de acordo com sexo, idade, doença, quimioterapia e estado civil . O efeito da acupressão na redução e recuperação de NVIQ em pacientes com câncer de cólon com idade entre 60 e 69 anos é melhor do que o de outros grupos, o que significa que são necessárias mais pesquisas em pacientes com câncer de cólon com idade entre 60 e 69 anos. Foi demonstrado que a acupuntura reduz náuseas, vômitos e diarreia em pacientes com câncer gástrico recebendo quimioterapia FOLFOX. Para garantir o efeito cicatrizante, o tratamento intensivo é realizado após dois dias. ⁹

Tan JY et al., em sua pesquisa, concluíram que o uso de AA combinado com tratamento e cuidados antieméticos padrão foi mais eficaz do que apenas o uso dos cuidados padrão no controle de NVIQ em pacientes com CM submetidos à quimioterapia. Os efeitos antieméticos do AA foram especialmente notáveis na melhoria da NVIQ aguda, principalmente nas náuseas agudas. Observou-se que os efeitos antieméticos do AA resultaram de uma combinação de tratamento específico e efeitos placebo, sendo estes últimos significativos até mesmo do ponto de vista clínico. ¹⁰

Tanto o grupo que recebeu o AA real quanto o grupo que recebeu o AA simulado apresentaram melhores resultados em relação à NVIQ em comparação com o grupo que recebeu apenas o tratamento padrão, sendo que o grupo do AA real demonstrou efeitos mais pronunciados do que o grupo de comparação simulada. Ambos os grupos que receberam AA, real e simulado, registraram maiores taxas de resposta completa (CR) em relação à NVIQ do que o grupo que recebeu apenas o tratamento padrão, com diferença estatisticamente significativa na CR de NVIQ aguda ($p=0,03$). Além disso, tanto o grupo do AA real quanto o grupo do AA simulado apresentaram menor incidência e gravidade de NVIQ aguda em comparação com o grupo do tratamento padrão, com diferenças estatisticamente significativas para ocorrência ($p=0,04$) e gravidade ($p=0,001$) de náusea aguda. Não foram observadas diferenças

significativas em NVIQ antecipatória e qualidade de vida entre os grupos.

10

O estudo foi conduzido por meio de um ensaio preliminar randomizado e controlado com 114 pacientes com CM. Os participantes foram distribuídos aleatoriamente em um grupo de AA real (n=38), um grupo de AA simulado (n=38) e um grupo de tratamento padrão (n=38).¹⁰

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prática integrativa e complementar chamada auriculoterapia mostra-se eficaz no alívio dos sintomas de náusea e vômito em pacientes adultos com câncer, promovendo também seu bem-estar físico e emocional. Contudo, a falta de estudos comprovados com um alto nível de evidência sobre o uso da auriculoterapia em gestantes para tratar náuseas e vômitos foi observada.

São necessários mais estudos clínicos randomizados e bem elaborados para corroborar a eficácia da auriculoterapia em diversas situações clínicas e níveis de cuidado. Em síntese, a auriculoterapia emerge como uma alternativa promissora para aliviar os sintomas de náusea e vômito em pacientes oncológicos, possibilitando uma melhora na qualidade de vida durante o tratamento.

REFERÊNCIAS

1 Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (BR). ABC do câncer: abordagens básicas para o controle do câncer [Internet]. 6. ed. Rio de Janeiro: INCA; 2020. Disponível em:

https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document/livro_abc_6ed_0.pdf.

2 Curtinaz, M. L., et al. (2017). O contexto de adoecimento do homem com câncer de pulmão. Revista Espaço Ciência & Saúde, 5(1), 4-19.

3 Cavaler, A. W., et al. (2017). Nursing care to front side effects in patients submitted to chemotherapy. RIES, 6(1), 200-212. Disponível em: <http://45.238.172.12/index.php/ries/article/viewFile/925/635>.

4 Singh, P., Yoon, S. S., & Kuo, B. (2016). Nausea: a review of pathophysiology and therapeutics. Therapeutic Advances in Gastroenterology, 9(1), 98-112. <https://doi.org/10.1177/1756283X15618131>.

5 Melo, R. N. R., et al. (2019). Auriculotherapy to control chemotherapy-induced nausea and vomiting in patients with cancer: protocol of a systematic review. Systematic Reviews, 8, a206. <https://doi.org/10.1186/s13643-019-1124-3>.

6 Silva, H. L., et al. (2020). Effects of auriculotherapy on anxiety of pregnant women receiving low-risk prenatal care. Acta Paulista de Enfermagem, 33, eAPE20190016. <https://doi.org/10.37689/acta-ape/2020ao0016>.

7 Maraschin, J. de F., Lazzaron, A. R., & Schwartzman, G. (1999). Prevenção e tratamento das náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia antineoplásica. Revista Brasileira de Cancerologia, p. 31-39.

8 Morais, S. F. M., & Turrini, R. N. T. (2023). Evaluation of acupuncture and auriculotherapy in the control of chemotherapy-induced nausea and vomiting: a Pilot Study. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 57, e20230191. doi: 10.1590/1980-220X-REEUSP-2023-0191en.

9 Liu, F., et al. (2023). Efficacy of press needle treatment in reducing chemotherapy-induced nausea, vomiting, and retching gastrointestinal cancer patients: A randomized controlled trial. Asia Pacific Journal of Oncology Nursing, 10(10), 100291. doi: 10.1016/j.apjon.2023.100291.

10 Tan, J. Y., et al. (2022). Effects of auricular acupressure on chemotherapy-induced nausea and vomiting in breast cancer patients: a preliminary randomized controlled trial. BMC Complementary Medicine and Therapies, 22(1), 87. doi: 10.1186/s12906-022-03543-y.

11 Silva, H. L., Almeida, M. V. S., Diniz, J. S. P., Leite, F. M. C., Moura, M. A. V., Bringuento, M. E. O., et al. (2020). Effects of auriculotherapy on anxiety of pregnant women receiving low-risk prenatal care. *Acta Paulista de Enfermagem*, 33, eAPE20190016. <https://doi.org/10.37689/acta-ape/2020ao0016>.

12 Contim, C. L. V., Santo, F. H. do E., & Moretto, I. G. (2020). Aplicabilidade da auriculoterapia em pacientes oncológicos: revisão integrativa da literatura. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, 54, e03609.

¹ Fisioterapeuta – Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS – Distrito Federal – DF – Residente em Programa Multiprofissional em Atenção Oncologia. E-mail: gustavo-oliveira@escs.edu.br. <https://orcid.org/0000-0001-9453-2419>

² Fisioterapeuta – Secretária de Saúde do Distrito Federal – SES – DF – Preceptora – Especialista em Abordagem Multidisciplinar em Oncologia. E-mail: adrianagdesousa@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0001-7933-7586>

³ Fisioterapeuta – Mestre em Engenharia Biomédica. E-mail: amabylliluz@gmail.com.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de

Contato

Queremos te
ouvir.

WhatsApp RJ:

Conselho
Editorial

Editores
Fundadores:

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil